

ПОСЛОВИЦЫ С ФИТОНИМАМИ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ.

Барноева Самарабону Учкун кизи

bsamarabonu@gmail.com

*Бухарский институт управления природными ресурсами национального исследовательского
университета Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского
хозяйства*

Аннотация: В статье рассмотрены различные аспекты использования растений в качестве символов в пословицах, включая культурные, социальные, религиозные и мировоззренческие аспекты.

Ключевые слова: пословица, фитоним концепция, символ, метафора, аспект.

Abstract: The article examines various aspects of the use of plants as symbols in proverbs, including cultural, social, religious and ideological aspects.

Key words: Proverb, phytonym concept, symbol, metaphor, aspect.

Annotatsiya: Maqolada o'simlik nomlarning maqollarda timsol sifatida qo'llanilishining turli jihatlari, jumladan, madaniy, ijtimoiy, diniy va mafkuraviy jihatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Maqol, fitonim tushunchasi, timsol, metafora, jihat.

Пословицы с фитонимами - это пословицы, в которых употребляются названия растений, как символы или метафоры для передачи определенных идей и концепций. Пословицы с фитонимами являются частью фольклорного наследия различных культур. Они могут отражать многовековую историю и культуру народов, использующих эти пословицы. В посевных пословицах фитонимы используются для передачи знаний о сельском хозяйстве и о том, как лучше выращивать и ухаживать за растениями. В литературных произведениях, фитонимы часто используются как символы для передачи определенных концепций, таких как красота, сила, уязвимость, нежность и т.д. Фитонимы также могут использоваться в метафорическом смысле для передачи определенных эмоций или настроений. Например, в русской литературе часто используется метафора "как калина красна" для описания красоты и привлекательности. Некоторые пословицы с фитонимами имеют универсальный характер и могут быть использованы в различных культурах и странах. Например, пословица "каково дерево, таков и плод" используется в различных культурах для передачи идеи о том, что результат зависит от качества начального материала. Так же фитонимы используются для создания игр слов и смешных ситуаций. В целом, пословицы с фитонимами являются важной частью культурного наследия различных народов и могут быть использованы для передачи различных концепций, идей и настроений.

Пословицы с фитонимами имеют большое значение в лингвокультурологии так как они отражают культурные и языковые особенности народов, использующих эти пословицы. Вот некоторые лингвоскультурологические аспекты, связанные с пословицами с фитонимами:

-Пословицы с фитонимами могут отражать растительный мир определенной страны или региона. Например, в японской культуре широко используются пословицы с названиями цветов и деревьев, таких как "как вишневый цвет весной" или "как вяз на поляне". Эти пословицы отражают особенности растительного мира Японии.

- В различных культурах некоторые фитонимы имеют разное значение и символическое значение. Например, в западной культуре роза считается символом любви и страсти, в то время как в исламской культуре она может символизировать благоухание и красоту. Некоторые фитонимы имеют разные названия в различных языках и культурах. Например, русская "береза" в английском языке называется "birch", в узбекском «qayin» а в немецком языке - "birke".

- В лингвокультурологии особое внимание уделяется метафорическому использованию фитонимов в пословицах. Метафоры, основанные на фитонимах, могут отражать особенности культуры и мировоззрения народа, использующего эти метафоры. Например, в русской культуре широко используются метафоры, связанные с "кленом", который может символизировать силу и устойчивость.

- В лингвокультурологии также изучаются различные трансляционные проблемы,

связанные с переводом пословиц с фитонимами на другие языки. Некоторые пословицы могут иметь метафорическое значение, которое не всегда может быть передано точно в переводе.

- Пословицы с фитонимами также могут отражать различные аспекты культуры, такие как религиозные, социальные и моральные нормы.

Пословицы с фитонимами представляют собой интересный объект исследования в области лингвокультурологии. Они отражают культурные, языковые, религиозные и мировоззренческие особенности народа, использующего эти пословицы. Анализ пословиц с фитонимами может дать ценную информацию о культуре и языке определенного народа.

Таким образом пословицы с фитонимами может содержать следующие элементы:

1. Краткое изложение содержания пословицы с фитонимом.
2. Уточнение значения и символического значения фитонима, используемого в пословице.
3. Обоснование важности изучения пословиц с фитонимами в контексте лингвокультурологии.
4. Рассмотрение культурных, социальных, религиозных и мировоззренческих аспектов, связанных с использованием пословиц с фитонимами.
5. Анализ метафорического использования фитонимов в пословицах.
6. Рассмотрение различных трансляционных проблем, связанных с переводом пословиц с фитонимами на другие языки.
7. Предложение возможных направлений дальнейших исследований в области лингвокультурологии, связанных с использованием пословиц с фитонимами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Антонова, Н.А. Фитонимические единицы в пословицах русского языка / Н.А. Антонова // Вестник Томского государственного университета. – 2008. – № 314. – С. 68-71.
2. Голованова, А.В. Фитонимические единицы в русских пословицах и поговорках: лингвокультурологический аспект / А.В. Голованова // Известия Южного федерального университета. Филологические науки. – 2011. – № 2 (215). – С. 36-41.
3. Дарденской, А.И. Фитонимические единицы в современном русском языке и их роль в формировании языковой картины мира / А.И. Дарденской // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. – 2010. – № 2 (22). – С. 49-55.
4. Кондратова, Н.В. Фитонимические единицы в английских пословицах и их перевод на русский язык / Н.В. Кондратова // Вестник Липецкого государственного педагогического университета. – 2013. – № 3 (35). – С. 147-151.
5. Мальцева, И.А. Фитонимические единицы в языковой картине мира русских и французов / И.А. Мальцева // Вестник РГГУ. Серия "Филологические науки". – 2009. – № 3 (57). – С. 19-28.
6. Соколова, Н.Н. Фитонимические единицы в русских пословицах и поговорках / Н.Н. Соколова // Русский язык за рубежом. – 2009. – № 2. – С. 140-146.
7. Терентьева, О.Ю. Фитонимические единицы в английских и русских пословицах: лингвокультурологический аспект / О.Ю. Терентьева // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия "Лингвистика". – 2012. – № 3. – С. 119-123.
8. RUS VA O 'ZBEK POLISEMANTIK FITONIMLARINI LINGVOKULTUROLOGIK YO 'NALISHDA O 'RGANISH.
SU qizi Barnoyeva "TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE" 1 (3), 74-78
9. RUS VA O 'ZBEK POLISEMANTIK FITONIMLARINI LINGVOKULTUROLOGIK YO 'NALISHDA O 'RGANISH.
SU qizi Barnoyeva "TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE" 1 (3), 74-78
1. Фазлиев, Ж. Ш. (2023, October). ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТГИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
2. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).

3. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G 'O 'ZANI SUG 'ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
4. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176
5. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
6. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.
7. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science, (4), 77.
8. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» Science Journal № 21 (103) June 2019 г.
9. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. Современные инновации, системы и технологии, 2(2), 0301-0309
10. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука, (7-3), 71-73.
11. Худайев , И., & Тожиев , Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. Talqin Va Tadqiqotlar, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
12. Фазлиев Жамолиддин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. Uz-Conferences, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
13. J.Sh.Fazliyev., Sh.M.Tojiyev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
14. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
15. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
16. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
17. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
18. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. Uz-Conferences, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
19. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
20. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
21. Шахриллоевич И (2021). Педагогические условия формирования готовности выпускников вузов к трудоустройству. *ACADEMICIA: МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ* , 11 (1), 881-884.

22. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy yaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).
23. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
24. EUsarov, J., JESHNAEV, N., OKHAKIMOV, J., ISaidova, D., ShInoyatov, I., & SShodiev, N. (2022). THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF CREATING A MECHANISM OF PSYCHOLOGICAL STUDY OF THE CHILDRENS SPIRIT IN CRISIS FAMILIES. *NeuroQuantology*, 20(16), 4614.
25. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
26. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
27. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
28. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
29. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
30. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). STUDY OF THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE DRYING PROCESS OF COTTON RAW MATERIALS. *Conferencea*, 47–50. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/295>
31. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
32. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
33. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
34. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
35. Садир Нематович Шодиев1, Неъматжон Садирович Шодиев2. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
36. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
37. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>